

QATRONLARNING TANLOVCHANLIGI VA UNI ANIQLASH

Karimov Nurxan Maratovich¹

¹Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti assistenti

Yo`ldoshev Alisher Sayfiddin o`g`li²

²Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti laboranti

Rajabova Maftuna Qilich qizi³

³Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti laboranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7181231>

ANNATATSIYA

Uranni olishda sorbsiya jarayonini qo`shimcha ikkinchi bosqichini o`tkazish; jarayonga qo`shimcha reniy olish uchun qatronni ko`proq miqdorda yuklash. qatronlarda ionni almashuvida ionlar eritmadan qatronga o`tishi natijasida bir vaqtni o`zida eritmadagi ionlarni eritmadagi qatronlarga o`tishi ro`y beradi. Almashayotgan ionlar gidratlanganda har xilligi tufayli, almashuvda qatronni hajmi o`zgarmaydi, buning natijasida qatron g`ovaklarini osmotik bosimi o`zgaradi.

ABSTRACT

Carrying out an additional second stage of the sorption process in the extraction of uranium; adding more resin to the process to get additional rhenium. in resin ion exchange, as a result of ions passing from the solution to the resin, the ions in the solution are transferred to the resins in the solution at the same time. Due to the fact that the exchanged ions are different when hydrated, the volume of the resin does not change during the exchange, as a result of which the osmotic pressure of the resin pores changes.

Tayanch iboralar: Qatron, Nodir metallar, Anionit, Ion, Rux, Nikel, Gidratlanish, Mis, Kumush, Oltin, Sorbsiya.

Keywords: Resin, Rare metals, Anionite, Ion, Zinc, Nickel, Hydration, Copper, Silver, Gold, Sorption.

Nodir metallar sorbsiya jarayonida anionit tanlovchanlik hajmi oltin va kumush bo`yicha qatronning umumiy hajmiga nisbati yoki sorbsiyalangan aralashma ionlarini miqdori nodir metallarni sorbsiyalangan ionlar miqdorining nisbati bilan ifodalanadi;

Qayd qilingan ionlar (ikkinchi va uchinchi darajali aminoguruhlar, to`rtlamchi ammoniy guruhlar yoki piridin asoslari) atomlarni katta miqdoridan iborat yirik o`lchamlarini zaryadi birga teng. Ayrim holatlarda qarama-qarshi ionlarni kationlarga yaqinlashishi murakablashishi qayd etiladi. Buning natijasida anionlarni elektrostatik energiyasi qayd etilgan anionlar bilan katta emas va

ionlarni gidratsiyasi ularni tashqi eritmadan qatronga o'tganda energiyani o'zgarishida muhim rol o'ynaydi.

Ma'lumki deyarli katta o'lchamlarga ega bo'lgan anionlar kuchsiz gidratlanadi (bundan istisno OH - va F- ionlar, kichik o'lchamga ega). Baribir aralashgan eritma anionlari gidratlangan qatron fazasidagiga qaraganda ko'proq bo'ladi. Anionlari kamroq gidratlangani (katta o'lchamdagi yoki kamroq zaryadga ega) ko'pincha qatron fazasiga o'tadi.

Kuchli asosli anionitlar past aralashmali sian eritmalardan oltin va kumushni ajratib olishda hamda sian birikmalaridan oltin ajratuvchi va boyitish fabrikalarni oqindi suvlarni tozalashda ishlatilishi mumkin. Kuchsiz anionitlar, o'z tarkibida dimetilaminga ega bo'lgan, ko'proq nodir metallarni sian birikmalarini tanlab sorbsiyalaydi. Lekin ularni umumiy hajmi ularni ishqor muhitidagi faol guruhlari kichik dissosiyalanishi natijasida kam kuchli asosli anionitlarni hajmidan kichikroq.

Bir xil zaryadli ionlarni gidratlanish energiyasi ionning radiusi yuqori bo'lganda kamayadi. Bu bir xil zaryadli ionlarni kuchli asosiy anionit bilan ko'ndalang bog'lanishi quyidagicha (5-10% DVB):

Anionlarning zaryadlarini yuqorilashi bilan ularni tanlab yutilishi pasayadi, chunki gidratlanish energiyasini zaryadi yuqori bo'ladi (solishtirma o'lchovlarda). Ionning almashuv konsentrasiya konstantasi ionda 570 ga teng, va (0,18 va 0,078 tegishlicha) ionlarini almashuv konstantasidan uch marta ko'proq.

Gidratlanish darajasi nafaqat o'lchovlarga balki tuzilishiga, ayniqsa gidrofil garuhlar borligi ko'p atomli anionlarni suv molekulari bilan bog'lanishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Davriy tizimli bir guruh elementlari bilan tuzilgan bir turdagi ko'p atomli anionlarni yutish tanlovchanligi anionlarni asosligi yuqorilanganda pasayadi (odatta oxirgi markaziy atom raqami yuqori bo'lganda oshadi), bu esa anionlarni gidratsiyalanishi bilan tushuntiriladi. Quyidagi ko'rinishda tanlovcharlik ma'lum qatorlari bilan moslashadi:

; ; ; .

Undan tashqari yirik anionlar kichik o'lchamli anionlarga qaraganda suv strukturasi buzilishini inobatga olish kerak. Buning natijasida ularni qatron fazasiga o'tkazish kerak chunki bu yerda suv strukturasi kamroq yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun bir xil zaryadga kichik zaryadli anionlar qatrongan katta o'lchamli anionlardan siqib chiqariladi. Bu kuchli asosli anionitlarni , , ,

bir zaryadli yirik ionlarga nisbatan yuqori tanlovchanligini ko'rsatib beradi. Lekin shuni inobatga olish kerak bu fikr faqat anionni o'lchamlari qatron katakchalarining o'lchamlaridan kam bo'lsagina o'z tasdig'ini topadi. Qachonki o'lchamlar o'lchovda bo'lganda «elak ta'siri» namoyon bo'ladi (yirik ion qatron katakchadan o'tmaydi) va tanlovchanlik qatori orqaga o'zgaradi.

Kompleks sian anionlar elementlari davriy tizimni bir guruh chegarasida anionlarni o'lchami yuqorilashadi, metallni atom raqami yuqorilashi bilan gidratlanish darajasi pasayadi va natijada shunday anionlarga qatronning tanlovchanligi kuchayadi. Masalan, mis, kumush va oltin sian anionlari uchun anionlar o'lchami yuqori bo'ladi, misdan oltinga o'tganda gidratlanish darajasi kuchsizlanadi va bunga qaraganda berilgan anionlarni tanlovchanligi tajribaga binoan yonma- yon turishi kerak. AMP bifuksinal anionitini hajmi oltinni konsentratsiyasi 0,8—0,9 mg/l ga teng bo'lganda kuchli asosli anionit AM hajmidan 2 marta yuqori bo'ladi. Muhimi makrog'ovakli AMP anioniti uranni past konsentratsiyali(0,1 mg/l) eritmasi uchun izotermani kattaroq keskin ko'tariladi bu esa uni uranga nisbati yuqori tanlovchanligidan dalolat beradi. Ion almashuv kinetikasi yoki qatron donalarda ionlar diffuziya tezligi bilan (gel, ichki diffuzion kinetika), yoki qatron donlari yuzasiga tutushgan suvlikni plankasidan o'tadigan ionlarni diffuziya tezligi bilan (plyonkali, tashqi diffuziya kinetikasi) aniqlanadi. Ayrim holatlarda ikkita bosqich ham almashuv jarayonini nazorat qilishi mumkin. Uch va tetra siano argentatlarning sobsiyasida nodir metallardan tashqari eritmadagi konsentratsiyasi yuqori bo'lgan – rux va nikel – metallari aralashmalari ham yutiladi. Undan tashqari anionit fazasidagi disiano-argentat- ionlarini o'tish imkoniyatini kamroq o'xshashlikka ega ionlarga va sianid-ionlarni, qatronga yirik mikdorida sorbsiyalangan, konsentratsiyasi yuqori bo'lgan natijasida anionlar osonroq siqib chiqariladi. Demak kumush sorbsiyasi yuqori darajada kumush ionlar turi bilan oltin va nodir metallardan boshqa metallar eritmadagi konsentratsiyasidan va ozod sianid ionlari bilan bog'liq. Kumush sorbsiyasiga qo'shimchalarning salbiy ta'siri oltin sorbsiyasiga qaraganda ko'proq kuzatiladi. Bu yerda ko'proq rux va nikel anionlari faolroq, kobalt va temirniki esa kamroq. Ayniqsa kumush oltinga ega rudalarni sianli sorbsiyasida maxsus choralar qo'llanmagan, bo'lsa albatta uni yo'qotilishi yuqori bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abramov A. V., Ivanovskiy E. S., Sinelisikova N. V. Podgotovka mestorojdeniy skalnix rud dlya vishelachivaniya. M., Svetmetninformatsiya, 1975.
2. Abramov S. K. Gidrogeologicheskiye rascheti vertikalnix drenajey pri osushenii ugolnix mestorojdeniy. M., Ugletextizdat, 1955.

3. Abramov S. K- Podzemniye drenaji v promishlennom i gorodskom stroitelstve. M., Stroyizdat, 1973.
4. Agoshkov M. I, Sistemi razrabotki mestorojdeniy. M., Metallurgizdat, st 954.
5. Agoshkov M. I., Malaxov G. M. Podzemnaya razrabotka rudnix mestorojdeniy, M. Nedra, 1966.